

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸವಾಲುಗಳು.

ಸ್ವಾತಿ ತಂಬಾಕು

ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್.

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುನ್ನೂರು.

ಪೀಠಿಕೆ :

“ಪುರುಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕತ್ತಿ; ಒಂದು ಪೆನ್. ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮೂರನೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಮಹಿಳೆಯರದಾಗಿದೆ.” - ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್.

ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಉಗಮ ಹಾಗೂ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕೊಡುಗೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಮಾನವ ವಿಕಸನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕೆಲಸಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಾಜವು ಮುಂದುವರೆಸಿತು, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಮಿತ ಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅಬಲೆಯರು /ದುರ್ಬಲರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತರೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೃಹಿಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಳಾಗಿ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜನನದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಗಂಡು ಮೇಲು ಹೆಣ್ಣು ಕೀಳು ಎಂಬ ಸಂವೇದನೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈವಪುರುಷರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. “ಯಶ್ಚ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ ರಮಂತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾ” ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಸಮಾಜವು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.ವಿವಿಧ

ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಪಾಲೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದುಃಖದ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವತೆ ಎಂದರೆ, ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನೀತಿಗಳು ನಾಯಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಸಮಾನತೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರ್ಘುನಿ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ರಂತಹ ವೀರಮಹಿಳೆಯರ ನಾಯಕತ್ವವು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲರು ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಗಣ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಲಾವಾರು GDP ಸುಮಾರು 20% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ (ಮೀಸಲಾತಿ) ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 50%ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಳಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19% ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಂದರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತದಾನವು 65.63%ರಷ್ಟಿತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 67.09% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಕೈಗಾರಿಕರಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು

ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಶತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಯೋಜಕರು ಈ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುವಂತೆ

ಒಂದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರಲು ಎರಡೂರಕ್ಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಸಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕ, ಇಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ

“ ಶ್ರೇಣಿಕರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಸ್ಥಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆದಾಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಿವಾಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.”

ಇನ್ವೆಷ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಪಿಡಿಯ

“ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.”

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ

“ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.”

ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ:-

- 1) ಡಾ. ರಮೇಶ ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ ರವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, 21 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಡರ್ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪುರುಷರ ವರ್ತನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಜ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ

ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಅಡುಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯು ಕೂಡ ಪುರುಷನಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

- 2) ಮಹದೇವ್ ಬಿಳುಗಲಿ (2019) ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಳು ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನುಡಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- 3) ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶವು ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಹಿಳೆಯು ತನಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
- 4) ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅವರ ವೇತನವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸದ ನಿಖರವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರುವಂತೆ ವೇತನರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
- 5) ರಾಬಿ ಶ್ರೀರಾಮ (2019) ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಧ್ಯಯನ. ಭಾರತವು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತವರು ರಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವದೇಶೀ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವದೇಶಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಗುರುತು ಎಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಸಾಧನಮಾನವಾಗಿದೆ.
- 6) Dangi , S., & Bansal , V. (2023). ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು - ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪತ್ನಿಯರು - ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 80% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಗಣನೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ, ಬಡತನ, ಅಭಾವ, ಕೆಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಖಿನ್ನತೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿಯು ಮಾವಿನ್ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಭನಗರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ 180 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿರಗಳಾದ ವಯಸ್ಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜಾತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ಭೂಮಿ ಹಿಡುವಳಿ, ವಸತಿ ಮಾದರಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು (83.34%) ಮಧ್ಯಮ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 16.67 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಧಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಈ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು;

1. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು.
2. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಿಸುವುದು.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ;

ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನ

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1,000 ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 919 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ- ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ (925) ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (899) ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ-ಇದು ಪುರುಷರ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS-4) 2015- ತೋರಿಸಿದೆ.

S. No	Countries	Gender Development Index		
		1997		1970
		Value	Rank	Value
1.	India	0.525	112	0.250
2.	Canada	0.928	1	0.766
3.	Norway	0.927	2	0.719
4.	U.S.A.	0.926	3	0.810
5.	U.K.	0.917	8	0.702
6.	Singapur	0.883	22	0.519
7.	Philippines	0.736	65	0.455
8.	China	0.699	79	-
9.	Pakistan	0.472	116	0.196

Source: <https://www.semanticscholar.org/paper/SOCIO-ECONOMIC-STATUS-OF-WOMEN-IN-INDIA/52f1fd66c636eeb8c9ebdc9bffe0069f1729495>

ಆರೋಗ್ಯ

ಮನೆಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊದಲು (26.8%) ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಳಪೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು-ಎರಡು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಕ್ತಹೀನತೆ (53.2%), ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ (22.9%) ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಯ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ (31.1%), NFHS-4 ತೋರಿಸಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ

ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 2013 ರಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27.2% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ - ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 78.8% - ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 34.8% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ- ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿಯ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 189 ರಲ್ಲಿ 127 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನೇಪಾಳ (118), ಚೀನಾ (36), ಶ್ರೀಲಂಕಾ (80) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (134) ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (133).

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ದರವು ಕೇವಲ 24 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಅರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ

ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Source: Periodic Labour Force Survey 2022-23.

ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲೋಳ್ಕುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಜಿಗಿತವು ಅವರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಸಹ ಈ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದಂತಿವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ 'ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 72.98% ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 64.63% ಮತ್ತು 80.9% ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ (24%) ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, GER ಅನ್ನು 2021-22 ರಲ್ಲಿ 103.4 ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತವು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ-ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂದರ್ಥವಲ್ಲ.

2012-13 ರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ GER ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡು ಮಗುವಿನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ GER ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ GER 58.2 ಆಗಿತ್ತು (2012-13 ರಲ್ಲಿ 39.4). ಇದಲ್ಲದೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ GER ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ GER 27.9 ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪುರುಷ GER 26.7 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು.

ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 25 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು 2019-20 ರಲ್ಲಿ 58.7 ರಿಂದ 2020-21 ರಲ್ಲಿ 60.0 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.

NSS 75 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ (ಜುಲೈ, 2017- ಜೂನ್, 18), ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8.3% ಮಾತ್ರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ 12.8% ಪುರುಷರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NSS 75ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ (ಜುಲೈ, 2017- ಜೂನ್, 18), ಕೇವಲ 4.5 % ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 3.1 % ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಂತ್ರಿಕ/ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, 8.3 % ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 6.3 % ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಂತ್ರಿಕ/ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 100 ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ (157.1) ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (111.6), ವಿಜ್ಞಾನ (89.1), ವಾಣಿಜ್ಯ (85.9) ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ (38.7).

2012-13 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ರಿಂದ 126 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಉನ್ನತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2020-21 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೃತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು 41% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ (85.7%) ಕಳಪೆ (68.4%) ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 35.7% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಾಖಲಾತಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು, ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹುಡುಗಿಯರು ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 2017 ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

ಅರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ (PLFS) ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2017-18 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತವು 17.5 ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ 51.7 ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಪಾತವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 14.2 ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ 53.0 ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ WPR ಗಳು ಪುರುಷರಿಗೆ WPR ಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

- ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು 15-29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಆ ವಯೋಮಾನದ ನಗರ ಪುರುಷರು
- ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರ - 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ LFPR 2017-18 ರಿಂದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ LFPR 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ (2021-22 ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 77.2 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 32.8) ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2021-2022 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತವು (WPR) ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 54.7 ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 55.0 ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 26.6 ಮತ್ತು 17.3.
- ನಿಯಮಿತ ವೇತನ/ಸಂಬಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ/ಸಂಬಳ ಗಳಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, 6 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪಾವತಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 67 ನಿಮಿಷಗಳು, ಪಾವತಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 240 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು

ಉಳಿದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಸ್ವಯಂ-ಆರೈಕೆ/ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ) 1133 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪಾವತಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 305 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು, ಪಾವತಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 56 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 1079 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದೆ.

- ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 37.03 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರಸನಗರ, ನಗರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 34% ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಹಿಳಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 32.77% ರಷ್ಟಿರುವ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಆವರ್ತಕ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ 18.8% ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ 18.1% ಮಹಿಳೆಯರು

ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

- ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು 2015 ರಲ್ಲಿ 17.8 % ರಿಂದ 2019 ರಲ್ಲಿ 10.5 % ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾವಾರು 14.5 ಆಗಿದೆ.
- ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (2019) 437.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದರು, ಇದು ಹದಿನಾರನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ (2014) 397.0 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- 17 ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 14% ಮಹಿಳೆಯರು (ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 78).
- ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು 2014 ರಲ್ಲಿ 65.6% ಆಗಿದ್ದು, 2019 ರಲ್ಲಿ 67.2% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 11% ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇತ್ತು.
- 2022 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ 29 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ. ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13% ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ 44.37% ಮಹಿಳೆಯರು.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಲ್ಪ 7.02 ಆಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು

- 2016 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಆಕೆಯ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಆಕ್ರೋಶಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಅಪರಾಧದ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಾಗಿವೆ - ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ.
- ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ 18-49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಆದಾಗ್ಯೂ, 2015-16 ರಲ್ಲಿ 33.3% ರಿಂದ 2019-21 ರಲ್ಲಿ 31.9% ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ .
- ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 68% ಪ್ರೋಲೀಸರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
- NFHS ಪ್ರಕಾರ, 20-24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು 2015-16 ರಲ್ಲಿ 26.8 ರಿಂದ 2019-21 ರಲ್ಲಿ 23.3% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವು ಬಿಹಾರ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ಇದೆ.
- 2004 ರಿಂದ 2011 ರವರೆಗೆ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಘಟನೆಗಳ ಅನುಪಾತವು 1.8 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಆದರೆ 2012 ರಿಂದ, ಇದು ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ 2.6 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
- NSS 76 ನೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೇಕಡಾ 1.9 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು 2.4% ಪುರುಷರಿಗೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳು, ಶಿಶು ಮರಣ ದರಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ದರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಲಿಂಗ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ

ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು;

1. C.L Gayathridevi, (2014), Socio-Economic Status of Women in India:- A Study on Transitional Aspect, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), Volume 2, Issue, ISSN: 2320-2882
2. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/PresidentialAddressProfRameshChand17012023.pdf
3. <https://vikaspedia.in/social-welfare/women-and-child-development/women-development-1/status-of-women-in-india>
4. International Labour Organization (2018), 'Women and men in the informal economy: a statistical picture (Third Edition)', ILO, Geneva.
5. Pushpendra Singh & Falguni Pattanaik, (2018). "**Economic status of women in India: paradox of paid-unpaid work and poverty**," International Journal of Social Economics, Emerald Group Publishing Limited, vol. 46(3), pages 410-428, December.
6. Turashkar Rakhi Shriram*, Pratima Shukla, (2019) *Socio-Economic Status: A Study of Woman Employees of Woman Teachers*, Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education [JASRAE] (Vol:16/ Issue: 6) DOI: 10.29070/JASRAE E-ISSN: 2230-7540
7. Vijaya Raj (2016), "Socio-economic status of rural women agricultural labors in Puducherry Region", International Journal of Social Science and Humanities Research, Vol. 4, pp. 1-6
8. ರಮೇಶ ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ (2021) ಪಿತ್ತಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿ ಪ್ಲೇನರಿ ಇ- ಜರ್ನಲ್, ಮಹದೇವ ಬಿಳುಗಲಿ (2019) ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ. ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ. ಮೇ 3, ದಿ ಹಿಂದೂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.
9. Kumawat Minakashi (2015), "Female Workers and their Socio-Economic Profile: A study of Unorganised Sector in India", International Journal of Humanities and Social Science Research, Vol.1, Issue 2.
10. ಮಹದೇವ ಬಿಳುಗಲಿ (2019) ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ, ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಪತ್ರಿಕೆ https://www.varthabharati.in/article/2019_03_09/181404